

Olmaxon Hayitova

Kalibayev Turġanbay

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11472356>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

Olmaxon Hayitova, xonandachilik, san'at, cholg'u, lazgi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Olmaxon Hayitovanning hayoti va qo'shgan hissasi, "Xonandalik san'ati" tadrijiy yo'li, uning asosini tashkil etuvchi murakkab texnika va materiallar o'rganilib, Hayitovanning o'zbek madaniy merosini asrab-avaylash va targ'ib etishga qo'shgan doimiy ta'siri yoritilgan.

Olmaxon Hayitova Xonandalik san'ati vakili o'zbek san'atida muhim o'rin tutib, mahalliy va jahon miqyosida aks-sado beruvchi an'ana va innovatsiya uyg'unligini o'zida mujassam etgan. Hayitova o'zining ijodiy izlanishlari bilan nafaqat "Xonandalik san'ati" – O'zbekiston milliy amaliy san'atining tiklanishiga asos soldi, balki an'anaviy amaliyotga zamonaviy unsurlarni singdirish orqali uning chegaralarini ham aniqladi. Xalqimiz xayotida mavjud an'analarning avloddan - avlodga o'tishi ko'proq bir umumiy jarayon, ya'ni ijro talqini bilan xarakterlanadi. Yaratilgan xar bir san'at namunasining an'ana tizimida shakllanishi, uning umr davomatida "ijrochilik" omili muhim axamiyat kasb etib kelgan. Musiqa san'ati namunalarining talqinida ovoz vositasi, cholg'u talqini, raqs xarakatlari, imo - ishora kabi bir qator ijrochilik turlaridan iboratdir. Bevosita talqin jarayoni xam ijrochi namoyondalar tomonidan yakka, juft, guruhiy yoki ommaviy shakllarda amalga oshiriladi. Ovoz vositasi asosida talqin etuvchi namoyondalarni xalqimiz orasida ijro dasturlariga binoan qo'shiqchi, laparchi, termachi, navokash, navoog'oz, mutrib, mug'anniy, xonanda, ashulachi, dostonchi, baxshi, xalfa, shoir, g'azalxon, qissaxon, maddox, zokir, talqinchi, masnaviyxon, savtxon, nasrchi va hofiz kabi nomlar bilan atab kelishgan.

O'zbek san'atining ko'zga ko'ringan namoyandasi Olmaxon Hayitova an'anaviy o'zbek hunarmandchiligining saqlanishi va rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. "Xonandalik san'ati"ga innovatsion yondashuvi bilan tanilgan Hayitova ijodi xalqaro miqyosda e'tirof va e'tirofga sazovor bo'ldi. O'zbekistonda tug'ilib o'sgan Olmaxon Hayitova yoshligidanoq ona yurtining boy badiiy merosini chuqur anglab yetdi. Uning madaniy muhitda tarbiyalangani an'anaviy san'at turlarini qayta tiklash va talqin qilishga bo'lgan ishtiyoqiga zamin yaratdi. Olmaxon Hayitova (1940-yil 6-mart, Xonqa tumani, Xorazm viloyati, O'zbekiston SSR – 2014-yil 1-yanvar, Urganch, Xorazm viloyati, O'zbekiston) – xonanda, bastakor, O'zbekiston xalq artisti (1992) . Hayitovanning qo'shiqchilikka qiziqishi yoshligidan rivojlangan. Maktab yillarida rubob va dutor chalishni o'rganib, qo'shiq aytishni boshlagan¹. Maktabni

tamomlagach, Urganch shahar madaniyat uyining badiiy ansambliga kirdi. Xorazm qo'shiqchilik maktabining yorqin vakilasi. 959-yilda Moskvada o'tkazilgan adabiyot dekadasida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan. Olmaxon Hayitova 1958—1959-yillarda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar teatrida xonanda bo'lib ishlagan. 1963-yilda Olmaxon Hayitova Muhiddin Qoriyoqubov nomidagi O'zbek davlat filarmoniyasi qoshidagi O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov rahbarligidagi Xorazm ashula va raqs ansamblida („Lazgi“ ansambli) yakkaxon sifatida ish boshlagan. 1969—1974-yillarda Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutida tahsil olgan. 1995—2005-yillarda „O'zbeknavo“ gastrol-konsert birlashmasi tarkibidagi Xorazm viloyati Komiljon Otaniyozov nomidagi filarmoniyaning direktori lavozimida faoliyat olib borgan. 2003-yilda Toshkent madaniyat instituti professori bo'lgan. Olmaxon Hayitova 2014-yil 1-yanvarda 73 yoshida qandli diabet kasalligidan vafot etgan. Olmaxon Hayitova ijrochilik va bastakorlik faoliyati bilan milliy qo'shiqchilik san'atiga o'z hissasini qo'shgan. Hayitova san'atkor sifatida milliy qo'shiqchilik san'atiga salmoqli hissa qo'shdi. U O'zbekistonda birinchi bo'lib katta sahnaga chiqib, qo'shiq kuylagan ayol san'atkor edi¹. Uning jonli, kuchli va keng ovozi bor edi¹. Hayitova, asosan, an'anaviy ashula va xalq dostonlari ijro etgan. Olmaxon Hayitova o'zbek ayol san'atkorlari orasida birinchi bo'lib katta sahnada tor chalib, qo'shiq kuylagan. Olmaxon Hayitova barcha pardalarda jarangdor, kuchli va keng diapazonli ovoz sohibasi bo'lgan. Olmaxon Hayitova asosan mumtoz ashulalar va xalq doston qo'shiqlarini ijro etgan hamda 50 dan ortiq turli mavzularda, zamondosh shoirlarning so'zlariga bastalagan. Uning diqqatga sazovor asarlari orasida "San g'arak" va "Onam derman" bor. Zamonaviy san'at olamida nom qozongan Olmaxon Hayitova o'zining o'ziga xos uslubi va teran badiiy ifodasi bilan tomoshabinlarni maftun etadi. Bunyodkorlik ruhida tug'ilgan Hayitovaning kamtarlikdan xalqaro miqyosdagi tan olinishigacha bo'lgan yo'li uning san'atga bo'lgan ishtiyoqi va fidoyiligidan dalolatdir. "Xonandalik san'ati" milliy amaliy san'at nomi bilan ham mashhur bo'lib, o'zbek xalqining kulolchilik, to'qimachilik, kashtachilik, yog'och o'ymakorligi kabi an'anaviy hunarmandchilik turlarini o'z ichiga oladi. Uch san'at turi O'zbekistonning murakkab go'zalligi va madaniy ramziyligini aks ettiradi, tarixiy naqshlarni zamonaviy ijodkorlik bilan uyg'unlashtirish. Yillar asosiy "Xonandalik san'ati" o'zgaruvchan ijtimoiy, siyosiy va badiiy ta'sirlarga javoban rivojlandi. Bu evolyutsiya an'analar va innovatsiyalar o'ziga xos dinamik o'zaro ta'sirni aks ettiradi, natijada O'zbekistonda jonli va rang-barang badiiy landshaft paydo bo'ladi.

Hayitovaning an'anaviy uslublarning zamonaviy talqinlarini o'rganishi o'zbek san'atida uyg'unlash davriga olib keldi, azaliy amaliyotga yangi kiritdi. Noan'anaviy materiallar bilan tajriba o'tkazish, hunarmandchilik chegaralarini oshirib, "Xonandalik san'ati"ni qayta belgilab oldi. Olmaxon Hayitova dunyoning turli mamlakatlardan kelgan ijodkorlar bilan hamkorlikdagi muloqotlar va muloqotlar orqali ma'naviyatni yuksaltirish. Turli manbalardan ilg'or, u badiiy ifodalarni olib, olib va an'anaviy me'yorlarga qarshi chiqishda davom etmoqda. Xonandalik san'atida O'zbekistonning tabiiy go'zalligi va boyluklarini aks ettiruvchi ipak, paxta, gil, yog'och kabi materiallar alohida o'rin tutadi. # Olmaxon Hayitova ijodi orqali madaniy merosni asrab-avaylash. Olmaxon Hayitova ijodi san'atkorlarning madaniy merosni asrab-avaylashda tutgan o'rni beqiyosdan dalolat beradi. U o'z san'ati orqali tabiiy an'anaviy o'zbek san'atining mazmun-mohiyatini oladi, balki uni zamonaviy tomoshabinlarga yetkazadi, uning merosi bardavom bo'lishini ta'minlaydi.

Hayitovaning yo'qolib ketish arafasida turgan san'at turlari va amaliyotini jonlantirishga fidoyiligi uning ijodida yaqqol namoyon bo'ladi. Qadimgi uslublar va uslublarga yangi hayot bag'ishlash orqali u ushbu xazinalarni kelajak avlodlar qadrlashi va qadrlashi uchun saqlashga yordam beradi. "Xonandalik san'ati" asarida Olmaxon Hayitova an'anani saqlash va yangilikka kirishish o'rtasidagi nozik muvozanatni mohirona boshqaradi. Uning san'ati o'tmish elementlarini yangi, zamonaviy talqinlar bilan birlashtirib, ular o'rtasida dinamik dialogni yaratadi. An'anaviy san'atni modernizatsiya qilish yo'li ham qiyinchiliklarni, ham

imkoniyatlarni keltirib chiqaradi va Hayitova ularga qo'rqmasdan qarshi chiqadi. Chegaralarni kengaytirib, yangi texnikalar bilan tajriba o'tkazish orqali u o'zining madaniy merosining mohiyatiga sodiq qolgan holda qiziqarli imkoniyatlar eshiklarini ochadi. Olmaxon Hayitovaning san'atkorligi uning betakror iste'dodini tarannum etuvchi ko'rgazmalar va mukofotlar orqali jahon e'tirofiga sazovor bo'ldi. Uning ishi chegaralardan oshib, butun dunyo bo'ylab tomoshabinlar bilan rezonanslashib, san'atning madaniy chegaralardan oshib ketish qudratini namoyish etadi.

Hayitovaning merosi o'z san'ati doirasidan tashqariga chiqib, kelajakdagi badiiy harakatlarga ta'sir ko'rsatadi va ilhomlantiradi. Uning madaniyatni asrab-avaylashga innovatsion yondashuvi va fidoyiligi san'at olamiga doimiy ta'sir ko'rsatib, kelajak ijodkorlar avlodlari uchun yo'lni shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, Olmaxon Hayitovaning o'z madaniy merosini san'atkorlik orqali e'zozlashga bo'lgan sadoqati kelajak san'atkorlar va san'atkorlar avlodlari uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Ishqibozlar ham. Uning "Xonandalik san'ati"ning boy an'alarini zamonaviy qarashlar bilan uyg'unlashtira olishi nafaqat o'zbek san'atini olg'a suradi, balki har bir ijod namunasidagi hunarmandchilik va madaniy ahamiyatni yanada chuqurroq anglashga undaydi. Hayitova badiiy landshaftda o'chmas iz qoldirishda davom etar ekan, uning merosi san'atning chegaralardan oshib o'tish va jamiyatlarni umumiy meros va ijod orqali birlashtirishdagi mustahkam qudratidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston milliy ensklopediyasi Toshkent 2000-2005
2. R. Abdullayev. Jayxun eli kuychisi. "Ozbek milliy maqom san'atining tarixiy va nazariy asoslari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani., Toshkent - 2019 y.
3. Olmaxon Hayitova. Xorazm qo'shiqchilik ijrochilik an'analari. Toshkent - 2006
4. Gavhar Matyaqubova va Sharqiya Eshjonova. Lazgi. Urganch - 2017 y
3. Musiqa lug'ati I.Akbarov Toshkent 1987